

ELASTIK TAYANCHDA YOTUVCHI BALKALAR

assistenti R.S.Duysenbaev, F.SH.Toshpulatov
Toshkent davlat texnika universiteti
doi.org/10.5281/zenodo.11179141

Annonatsiya: Mazkur ishda elastik tayanchda yotuvchi balka tebranishi masalasi qaralgan. Uning tenglamasi mexanika usullarini qo‘llab keltirib chiqarilgan va paydo bo‘lgan differensial tenglama bir jinsli holda xarakteristik tenglamasini tuzib, uni Eyler va Muavr formulalaridan foydalangan holda yechilgan.

Kalit so‘zlar: Elastik tayanch, balka, reaktiv kuch, Vankler gipotezasi, Eyler formulasi, Muavr formulasi.

Аннотация: В данной работе рассмотрено колебание балки, лежащей на эластической опоре. Уравнение колебаний выведено применением методов механики и полученное дифференциальное уравнение решено в однородном случае. Характеристическое уравнение было решено с помощью применения формулы Эйлера и Муавра.

Ключевые слова: Эластическая опора, балка, реактивная сила, гипотеза Ванклера, формула Эйлера, формула Муавра.

Annotation: In this work, the problem of vibration of a hammer lying on an elastic support is considered. Its equation was derived using the methods of mechanics, and the resulting differential equation was homogeneously formulated as a characteristic equation and solved using the Euler and Mouavre formulas.

Key words: Elastic support, hammer, reactive force, Wankler's hypothesis, Euler's formula, Mouavre's formula.

Balka elastik tayanchda yotibdi, deb faraz qilaylik. Bunday balkaga fundamentga qo‘yilgan balkalar yoki cho‘kuvchi tayanchlarda yotuvchi balkalar misol bo‘la oladi. Balka qo‘yilgan yuk $q(x)$ ta’sirida egilganda uning elastik tayanchida reaksiya kuchi hosil bo‘ladi. Bu reaksiya kuchini $P(x)$ bilan belgilaymiz. Balkaning har bir nuqtasi uchun tegishli bu reaktiv kuch shu nuqtaning ko‘chish kattaligiga proporsional deb faraz qilamiz. Elastik tayanchdagi har bir nuqtada hosil bo‘ladigan reaktiv kuch ayni shu nuqtaning ko‘chishiga proporsional bo‘lishi haqidagi gipotezani eng avval prof. Vankler ta’riflaganligidan u Vankler gipotezasi deyiladi. Balka qo‘yilgan elastik tayanchni bir jinsli deb qaraymiz. Elastik tayanchning balka uzunlik birligiga ko‘rsatgan reaksiya kuchlari qiymati quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$P(x) = -kw(x). \quad (1)$$

Reaktiv kuch, balkaning ostki tomondan ta’sir ko‘rsatuvchi yoyilgan kuchdan iboratdir. Shuning uchun uni balkaga bevosita qo‘yilgan kuch $q(x)$ bilan qo‘shish mumkin. Shunga ko‘ra, balkaning har bir uzunlik birligiga ta’sir etuvchi kuchning qiymati:

$$Q(x) = q(x) - kw(x) \quad (2)$$

bo'ladi. Bosh tekislikni tanlanishiga qarab, egilgan o'q differensial tenglamasini yozamiz:

$$EI \frac{d^4 w}{dx^4} = q(x) - kw(x)$$

yoki

$$EI \frac{d^4 w}{dx^4} + kw = q(x) \quad (3)$$

Bu tenglamani sodda ko'rinishga keltiramiz:

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\alpha^4 w(x) = \frac{q(x)}{EI} \quad (4)$$

bu yerda

$$4\alpha^4 = \frac{k}{EI} \text{ yoki } \alpha = \sqrt[4]{\frac{k}{4EI}} \quad (5)$$

(4) tenglamaning integrali uning bir jinsli qismi umumiy integrali bilan tenglamaning xususiy integrallari yig'indisidan iborat. Biz (4) ning bir jinsli

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\alpha^4 w = 0 \quad (6)$$

qismining umumiy integralini topamiz. Bu tenglamaning umumiy integralini topishda bizga ma'lum bo'lgan usullardan foydalanib, uning xarakteristik tenglamasini tuzamiz:

$$\lambda^4 + 4\alpha^4 = 0 \quad (7)$$

(7) ning ildizlarini topish uchun Eyler formulasidan foydalanamiz:

$$\lambda = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi). \quad (a)$$

Muavr formulasiga muvofiq

$$\lambda^4 = \rho^4(\cos 4\varphi + i \sin 4\varphi).$$

Buni (4) ga qo'yib, tenglamaning chap tomoni va haqiqiy hamda mavhum qismini ajratamiz, haqiqiy qismi bilan mavhum qismini solishtirib, bulardan:

$$\rho^4 = 4\alpha^4, \cos 4\varphi = -1, \sin 4\varphi = 0,$$

demak

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{4}, \varphi_4 = \frac{7\pi}{4}.$$

ρ bilan φ ning bu qiymatlarini (a) ga qo'yib, xarakteristik tenglamaning to'rtta ildizini topamiz:

$$\lambda_1 = \alpha \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \alpha(1+i), \lambda_2 = \alpha(-1+i); \lambda_3 = -\alpha(1+i); \lambda_4 = \alpha(1-i).$$

Endi (4) ning umumiy integralini yozish qiyin emas:

$$w(x) = e^{\alpha x} (A \cos \alpha x + B \sin \alpha x) + e^{-\alpha x} (C \cos \alpha x + D \sin \alpha x). \quad (8)$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. М.Т.Урозбоев, “Материаллар қаршилиги” 2-том, «Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент-1965.
2. В.И.Арнольд, Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва, Издательство МЦНМО, 2012.
3. А.Ф.Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика”, 2000 г.